

БИНО ВА ИНШООТЛАР МАЖМУАСИ ҚУРИЛИШИНING ТАШКИЛ ЭТИШ МОДЕЛИ

Шерназаров Ғайрат Саъдуллаевич

Мустақил тадқиқотчи

gayrat_22@mail.ru

<https://doi.org/>

Аннотация: Бино ва иншоотлар мажмуалари ташкилий-технологик схемаларидан ҳамда бир босқичли лойиҳалашдан келиб чиқиб, ресурслардан фойдаланишда узлуксизликни таъминлаш ҳамда меъёр талабларини тўла қониқтириш натижасида қурилишни календарь режаси ишончилигини ошириш, қайд этилган шартларга мос ва оптимал ечимини танлаш мақсадида қурилишни ташкилий модели яратилган.

Калит сўзлар: турар-жой, бино ва иншоотлар, календарь режалаштириш, қурилишни оқим услуги.

Ўзбекистон ва Россияда чоп этилган ўқув дарсликлар ва бошқа ахборот манбаларида календарь режалаштириш масаласи кенг ёритилган, хужжатни ишлаб чиқишда меъёрлар талабларига мос ечим бўлиши, қурилишни ташкил қилиш услубидан келиб чиқиш такидланган ва календарь режанинг шаклини келтириш билан чегараланган. Календарь режа қандай тузилиши кераклиги, яъни услубиёти ёритилмаган.

Календарь режада капитал маблағлар қурилиш даврлари бўйича тақсимланишини эътиборга олсак мазкур услубиёт ҳисоб-китобларга асосланиши равшан бўлиб чиқади ва уларнинг алгоритминини ишлаб чиқилиши учун қурилишни ташкил қилиш модели яратилади. Шунда календарь режанинг тузилиши мавҳум бўлмай аниқ исботли ташкилий-технологик жараённинг натижаси сифатида шакилланади [Miraxmedov M.M, Kosbergenov N.N]. Бу ҳолда лойиҳани экспертизадан қандай ўтказиш кераклигига ҳам аниқлик киради.

Қурилишни ташкил қилишда моддий-техник ресурслар ва иш кучидан изчил ва минимал ҳажмларда фойдаланиш, шу ҳисобига, керак бўлганда, қурилиш давомийлигини қисқартиришга ҳам эришиладиган услуб – бу оқим услуги. Оқим услубининг хос график ифодаси – циклограмма. Бино ва иншоотлар мажмуасини қурилишида – комплекс циклограммادир.

Қурилиш оқим услубида ташкил қилинишига изн бўлганда моделни қурилишни ташкил қилиш [4,6] ва қуриб битирилган

объектларни фойдаланишга топшириш ШНҚлари [1] ва объектларни қурилиш давомийлиги ҳамда заделларига мувофиқ бўлиши СНИП [2] керак бўлади. Давлат бошқарув ҳокимлиги қарорларидан бош қурилиш-лойиҳа институтларининг раҳбарларига — арзон кўп квартирали уйлар қурилиши бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларининг энг муҳим параметрлари бош лойиҳа институтлари томонидан етарли даражада ишлаб чиқилмаётганлиги, бу эса уларга тузатиш киритиш заруратини тақозо этилиши, шунингдек, қурилиш-монтаж ишларини бажариш сифати ҳамда шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши устидан архитектура-қурилиш ва муаллифлик назорати тегишли даражада олиб борилмаганлиги қатъиян кўрсатиб ўтилган [3]. Бу эътироз қурилишни ташкил қилишга оид меъёрларга ҳам тааллуқли, чунки лойиҳа ва қурилиш ташкилотларининг солидар жавобгарлигини таъминлашга қаратилиб консорциум тузилиши кўрсатиб ўтилган [5].

Амалиёт қурилиш бошланишидан аввал тузиладиган лойиҳа таркибига лойиҳанинг кўламига мувофиқ қўшимча равишда баъзи ҳужжатлар киритилиши лозимлиги кўрсатмоқда. Шунинг учун, кейинги ўринларда қурилиш тартибли ўтиши учун капитал маблағларни тақсимланиши нафақат бино ва иншоотлар нархи балки ташкилий-технологик схема ва қурилишни ташкил қилиш услубига ҳам боғлиқ равишда тузилиши, жумладан, қурилишнинг асосий ҳужжатларидан бири бўлган календарь режани ишлаб чиқиш кераклигини талаб қилмоқда. Бунда бир босқичли лойиҳалаш жараёнида лойиҳа таркибида бино ва иншоотлар мажмуи қурилишини ташкил қилиш (кейинги ўринларда МҚТҚЛ) лойиҳаси ишлаб чиқилишини тақозо қилмоқда. Бу лойиҳа ишчи ҳужжатлар таркибига киради ва унинг параметрлари кейинча бош пудратчи ишлаб чиқадиган “Ишларни бажариш (ИБЛ, русча ППР) лойиҳа”сида асос сифатида олиниб, риоя қилиниши (амалдаги меъёр талабларига мувофиқ) талаб қилинади. Бунинг учун авваломбор қурилишни ташкил қилиш лойиҳаси (ҚТЛ)да тузилгандек лойиҳа объектларининг ташкилий-технологик схемалари аниқлаб олинади ҳамда қурилишни ташкил қилиш услуби танланади кейинги ўринда қурилишнинг календарь режаси тузилади. Яъни календарь режа ташкилий-технологик схемалар ва қурилишни ташкил этиш услубига таянади. Бундан

кўриниб турибдики меъёрларда қайд этилган лойиҳалардан ташқари лойиҳа таклиф қилинмаяпти.

Юқорида қайд этилганидан бундай услубиёт ишлаб чиқилган лойиҳанинг босқичига қараб ДТИА ва ТИАларда қурилишни ташкил қилиш (ҚТЛ) ёхуд ишчи ҳужжатлар (ИХ) таркибида ишларни ташкил қилиш (ИТЛ) лойиҳаларида тузилиши кераклиги услубиётни қуриладиган объектларнинг тури (саноат, ижтимоий, алоҳида бино ва иншоот ёхуд уларнинг мажмуаси)га ҳам боғлаш эҳтиёжи келиб чиқади. Бундан ўлароқ, календарь режани ишлаб чиқиш услуб сифатида аниқ ҳисоб-китобларга асосланганлигидан уни автоматлаштиришни, шу билан уни ишла чиқувчисининг автоматлаштирилган иш жойини яратишни ҳам талаб қилади. Мақсадни бундай белгиланиши юқоридагиларга боғлаб тадқиқот вазифаси сифатида режалаштириш моделини ишлаб чиқишдан бошланади. Модель параметрлари қурилишга мўлжалланган маблағларни меъёр талабларига жавоб берадиган тақсимланишини талаб қилади.

Модельнинг яна бир жихати қўлланиши режалаштирилятган қурилишни ташкил қилиш (кетма-кет, параллель, оқим) услубига боғлиқ. Албатта, истиқболли услуб сифатида ишлатилятган моддий ресурслар ва иш кучидан узлуксиз фойдаланиш ва ишлаб чиқаришни мўтадиллаштириш имконини яратишга йўналтирган оқим услуби модель асоси қилиб белгиланиши мақсадга мувофиқдир. Унга хос график модель сифатида циклограммалиги маълум.

Модель сифатида бино ва иншоотлар мажмуаси қурилишининг комплекс циклограммасидан келиб чиқиб тузиш мумкин. Моделни шакллантиришда асосий танлаш принципи бўлиб оқимни ривожланиши ва мақсади ҳизмат қилади, масалан, асосий ва ёрдамчи бинолар, иншоотлар ҳамда муҳандислик коммуникациялари, бундан ташқари уларнинг эксплуатацияга тайёрлиги.

Асосий объектларнинг параметрлари сифатида: қурилишнинг давомийлиги, тайёргарлик даври ва кечикиш даражаси, асосий объектлар учун нормативлар бўйича қурилиш-монтаж ишлари умумий қиймати.

Шуни таъкидлаш керакки, моделнинг шаклланиши қурилишни ташкил этишнинг ташкилий ва технологик схемалари

ва усулларига боғлиқ, шунинг учун модель қурилиши режалаштирилган бино ва иншоотларнинг комплексларига қараб тузилади.

Қуйида мисол тариқасида 109та бир қаватли ва 64та икки қаватли турар-жой мажмуаси қалендарь режасига асос бўладиган комплекс циклограмма келтирилган (расм 1).

1-расм. Турар-жой мажмуасини қуриш комплекс циклограммаси

Параметрлар бир-бири билан боғлиқ, шунинг учун уларни боғлиқликлар билан аналитик равишда ифодалаш мумкин.

Оқим параметрлари, асосий параметрларга қўшимча равишда, жадвални оптималлаштириш вақтида олдиндан тайинланади ва аниқланади. Оқимнинг асосий монетар (наرخ) параметрлари ўзгаришсиз қолади, аммо уларни ўзлаштириш жадаллиги тақвимий режа нормаларининг талабларига мувофиқ келгунга қадар ўзгаради.

Хулосалар

1. Ўзбекистонда уй-жой қурилиши дастурининг чексиз ютуқлари ва истиқболлари муҳотида қурилишни ташкил этиш билан боғлиқ қатор камчиликлар мавжуд. Жумладан, ҚТЛ (ПОС) ва ИБЛ (ППР)ларнинг изчиллигини таъминлаш учун қалендарь режа ва қалендарь графиклари бир-бири билан боғланган бўлиши, кейингиси биринчисидан келиб чиқиб ишланган бўлиши керак. Бу ҳол қурилишни ташкилий-технологик тайёрлаш тизимининг

лойиҳалаш ишларида, айниқса архитектура ва конструкцияларга оид қисмларида кузатилади. Аммо, афсуски, қурилишни ташкил этиш масалалари бу талабга жавоб бермайди ва муаммо бўлиб келмоқда.

2. Таҳлил шуни кўрсатадики, бу муаммони бартараф этиш учун объектларни лойиҳаланишининг ҳар бир босқичида, айниқса бир босқичли лойиҳалашда қурилишнинг календарь режасини ишлаб чиқиш услуги белгилаб берилмаётганлиги тўғрисида бўлмоқда. Бундан ташқари, календарь режа ҳам бошқа лойиҳа ечимлари қаторида экспертизадан ўтказилиши керак. Демак, архивда қабул қилинган ечимларнинг далил базаси сақланиши кераклигини англатади. Мазкур усулнинг йўқлиги лойиҳанинг асосий ҳужжатларидан бири бўлган ва шартномавий битимлар учун асос бўлиб хизмат қиладиган, календарь режанинг ишончилигини тасдиқлай олмайди. Шу далиллар қурилишнинг календарь режасини тузиш услубиятини яратиш долзарблигини исботлайди.

Қурилиш давомийлиги ва капитал маблағларни ўзлаштиришини ифодаловчи заделларни инобатга олган ҳолда қурилишни оқим услубида ташкил этиш асосида арзон уй-жой комплекслари қурилишининг календарь режасини ишлаб чиқиш услубини яратиш асоси сифатида комплекс циклограмма кўринишидаги граф-аналитик модели таклиф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ШНҚ 3.01.01-22. Қурилишни ташкил қилиш.
2. СНиП 4.01.04-85* Нормы продолжительности строительства и заделы в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Част 1 и 2/ Переиздание с изменениями на 1 июня 1990 г. М.: РОССТРОЙ, 1990.
3. ЎзР Президентининг 23.10.2017 й.даги ПҚ 3350-сонли “2017 — 2020 йилларда шаҳарларда арзон кўп квартирали уйларни қуриш ва реконструкция қилиш дастурини самарали амалга ошириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
4. ЎзР ВМ 18.05.2018 й. 370-сон қарори “Қурилиши (реконструкция) тугалланган бино ва иншоотларни фойдаланишга қабул қилиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг Маъмурий регламенти”.
5. ЎзР Президентининг 14.11.2018 й.даги ПФ-5577-сонли “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармон.

6. ЎзР Президентининг 05.02.2020 й.даги ПҚ-4586-сонли “Қурилиш-монтаж ишлари сифатини тубдан яхшилаш ва қурилишни назорат қилиш тизимини такомиллаштириш чоралари тўғрисида”ги Қарори.

7. Ravshanov Z. Determination of mineral location coordinates in geotechnology and mining enterprises //Scienceweb academic papers collection. – 2023.

